

QUAND LA SCIENCE SE MET À TABLE !

Introduction à la cuisine moléculaire pour les enfants

**EXPÉRIENCES ET EXPLICATIONS
MOUSSES, GELS ET EMULSIONS**

par Lina Ben Marzouk, Christian Mainy et Marta Quiñones

Mais c'est quoi un système dispersé ?

Imaginez un verre rempli d'eau. Si vous ajoutez du sucre et mélangez, il disparaît complètement : **il est dissous**. Si vous y mettez du sable, il coule au fond sans se mélanger.

Maintenant, imaginez des billes si petites et légères qu'elles restent en **suspension** dans l'eau, sans couler ni se dissoudre. C'est ça, **un système dispersé** : un mélange où de minuscules particules restent dispersées dans une autre substance, sans totalement s'y fondre ni s'en séparer.

Prenons un exemple : la mousse au chocolat. Quand on la prépare, on incorpore de l'air en battant les œufs avant d'y ajouter le chocolat. L'air reste coincé dans le mélange et forme de petites bulles qui ne disparaissent pas tout de suite. C'est un système colloïdal, car **un gaz** (l'air) est dispersé dans **un liquide** (le chocolat), ce qui donne cette texture légère et mousseuse.

⚠ Attention :

Ici nous parlons de billes de l'ordre du micromètre, soit 1 000 fois plus petit qu'une fourmi !

Tableau systèmes dispersés

PHASE MILIEU			
GAZ AUCUN (tous les gaz sont miscibles)	GAZ 		
LIQUIDE	MOUSSE LIQUIDE (crème fouettée, mousse au chocolat)		
SOLIDE	MOUSSE SOLIDE (polystyrène expansé, meringue)		

Les émulsions

La vinaigrette

Matériel :

- 20 ml Huile (de tournesol, d'olive, etc.)
- Vinaigre 30 ml
- Une pointe de Moutarde
- Tube refermable

Protocole :

- 1) Verser le vinaigre dans le tube avec de l'huile .
- 2) Mélanger et observer
- 3) Rajouter la moutarde et mélanger
- 4) Observer au microscope

La vinaigrette

Avant mélange :

- L'huile et le vinaigre forment deux phases distinctes car ils ne se mélangent pas naturellement.

Après mélange :

- On observe une seule phase, c'est une **émulsion**, un système colloïdal où de minuscules gouttelettes d'huile sont dispersé dans le vinaigre.

Vinaigrette sous le microscope !

Rôle de la moutarde :

- La moutarde agit comme un **émulsifiant**, empêchant les gouttes d'huile de se **fusionner**. Sans émulsifiant, elles se rassemblent en une plus grosse goutte.

Une émulsion est un **liquide** dans un **liquide** !!

Les cercles représentent des gouttes d'huile **dispersées** dans le vinaigre. Les **proportions** des deux liquides déterminent leur rôle : si l'huile est minoritaire, elle forme les petites gouttes **dispersées** dans le vinaigre.

Le Lait

Matériel :

- Lait entier
- Lamelle de verre et lame de microscope
- Microscope optique

Protocole :

- 1) Déposer une goutte de lait entier sur une lame de microscope.
- 2) Recouvrir la goutte avec une lamelle de verre en évitant les bulles d'air.
- 3) Placer la lame sous le microscope.
- 4) Noter les observations.

Le Lait

Observation au microscope :

- On peut voir des gouttelettes de graisse sous forme de petites assiettes sphères.

Lait sous le microscope !

Jonathan Piard. Des systèmes dispersés dans nos assiettes : une étude au microscope optique. LeLait de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie, 2012, 108 (94), pp.1089-1102. hal-04065505

Système colloïdal :

- Le lait est un exemple de système colloïdal où une phase liquide (graisse) est **dispersée** dans une autre phase liquide (eau) à l'échelle du micromètre.
- Cette émulsion est stabilisée par la présence de la **caséine (protéine)** qui joue le rôle d'un **émulsifiant**

Une émulsion est un **liquide** dans un **liquide** !!

Les petites gouttes de matière grasse (représentées par les cercles) sont **dispersées** dans l'eau.

LES GELS

OEUFS AU PLAT

MATÉRIEL:

- 1 Oeuf
- 1 Pissette d'éthanol ou alcool ménager à 90°
- 1 Bécher ou pot de yahourt
- 1 Cuillère

**EXPERIENCE A FAIRE
PAR UN ADULTE.
NE PAS MANGER!**

PROTOCOLE:

- 1) Casser un œuf et séparer le blanc du jaune.
- 2) Verser le blanc d'œuf dans un bécher
- 3) Verser environ 30 mL d'éthanol ou alcool ménager
- 4) Remuer et observer

Cette expérience peut aussi se faire avec le jaune d'œuf pour faire des œufs brouillés !!!

MAIS QUE SE PASSE-T-IL ?

Dans l'œuf, le blanc est **liquide et transparent**. Mais si on ajoute de l'**éthanol** ou de l'alcool ménager, il devient **solide et blanc**, un peu comme quand on le cuit.

Pourquoi ça arrive ?

Dans le blanc d'œuf, il y a des **protéines**, ce qui lui donne cette couleur jaunâtre. Elles flottent librement dans l'eau, ce qui garde le blanc liquide. Mais quand on ajoute de l'éthanol ou l'alcool ménager,

les protéines se réorganisent et s'accrochent entre elles, c'est ce qu'on appelle la **coagulation**.

Elles forment **un filet microscopique solide** qui emprisonne l'eau.

Résultat : les œufs au plat forment un **gel** !

D'autres exemples de gels sont: la confiture, le flan et le gel douche !!!

Un **gel** est un **liquide** dans un **solide** !!

Le liquide, l'eau (représentée par des cercles bleus), est **dispersé** dans un réseau solide formé par les protéines dénaturées (en rouge)

CAVIAR DE FRUITS

MATÉRIEL:

- Sirop de menthe (ou de fruits)
- Chlorure de calcium
- Alginate de sodium
- Balance
- 2 Béchers (ou pots)
- 1 Pipette
- 1 Cuillère
- Eau

PROTOCOLE:

- 1) Mélange **1g d'alginate de sodium** avec **100ml d'eau** dans un bécber ou pot. (chauffer à la casserole peut aider à mieux mélanger).
- 2) Ajoute **un peu de sirop de menthe** et mélange bien à la cuillère.
- 3) Dissous **1 g de chlorure de calcium** dans **100 mL d'eau** dans un autre bécber ou pot.
- 4) Remplis une pipette ou une seringue avec la solution d'alginate de sodium et sirop de menthe.
- 5) Dépose **goutte par goutte** dans le bain de calcium.
- 6) Après **30 secondes**, récupère les perles avec une cuillère.

MAIS QUE SE PASSE-T-IL ?

L'**alginate de sodium** est une sorte de colle naturelle, un épaississant.

Le **chlorure de calcium**, lui, joue un rôle très spécial : il attrape les morceaux d'alginate et les accroche ensemble pour former un **filet solide**.

Dès que la goutte touche l'eau, le **chlorure de calcium** commence à travailler : il **attrape les chaînes d'alginate** et forme une **coque solide** autour de la goutte. C'est un gel !

À l'intérieur, le liquide (contenant du sirop) reste piégé, comme dans une petite bulle.

Mais le calcium ne s'arrête pas là ! Petit à petit, si on laisse les billes tremper dans le bain de calcium, il **continue à former du gel** à l'intérieur de la goutte, **en construisant une sorte de filet autour du liquide**.

À la fin, il n'y a presque plus de sirop libre : **toute la bille est remplie de ce gel mou**, un peu comme une gélatine. On forme alors de billes de gel.

Un **gel** est un **liquide** dans un **solide** !!

Le sirop (en bleu) est **dispersé** dans le solide formé par l'alginate de sodium et le chlorure de calcium (en rouge).

Les Mousses

LE PAIN

Le pain est une sorte de gros système dispersé. Il peut être assimilé à une éponge qui emprisonnerait de l'air dans une pâte. Lors de la cuisson, la levure forme des petites bulles qui se solidifient dans la pâte.

La levure fait fermenter la pâte et crée donc des bulles de CO_2 qui gonflent avec la température.

Une **mousse solide** est un **gaz** dans un **solide** !!

L'air (en vert) est enfermé dans la pâte (en rouge) du pain.

LES ŒUFS EN NEIGE

MATÉRIEL:

- Œufs
- Fouet ou batteur
- Récipient de moyenne taille

PROTOCOLE:

- 1) Casser les œufs en séparant le blanc du jaune (attention aux coquilles!).
- 2) Battre **intensément** durant 1 ou 2 minutes jusqu'à la formation d'une mousse ressemblant à de la neige.
- 3) Laisser reposer puis observer.

MAIS QUE SE PASSE-T-IL ?

Quand on commence à battre les blancs d'œuf, on enferme des grosses bulles d'air dans le liquide grâce aux **protéines** des œufs qui sont comme de toutes petites chaînes. En continuant de battre, on casse les grosses bulles pour en former de plus petites, etc... Finalement on obtient un système avec de si petites bulles que le tout est quasiment assimilable à un solide !

Image au microscope d'œufs en neige.

- *Journal of Food Science* 50, n° 6 (novembre 1985)

Le saviez-vous ?

Les blancs d'œufs peuvent augmenter **jusqu'à huit fois leur volume initial** lorsqu'ils sont fouettés !

Cela est dû à l'incorporation d'air dans les protéines des blancs d'œufs, créant une structure plus large !

Une **mousse liquide** est un **gaz** dans un **liquide** !!

L'air (en vert) est **dispersée** dans le liquide formé par les protéines du blanc d'œuf (en bleu).

POUR ALLER PLUS LOIN

LE BEURRE

MATÉRIEL:

- Crème entière non pasteurisée
- Grand récipient fermé (transparent si possible)

PROTOCOLE:

- 1) Placer la crème entière dans un récipient permettant la bien pouvoir secouer (plus la crème contient de matière grasse, mieux ça marche !)
- 2) Secouer **vigoureusement** le récipient durant 5 minutes pour séparer le gras de la substance plus liquide.
- 3) Sortir le beurre du récipient, le rincer pour éliminer les résidus en trop.
- 4) Modeler à sa guise et laisser reposer.

Astuce : plus la crème contient de matière grasse, mieux ça marche !

POUR ALLER PLUS LOIN

LE BEURRE

Comme vu précédemment avec le lait, la crème est déjà un système colloïdal, où de minuscules gouttelettes de matière grasse (le beurre) sont dispersées dans un mélange de protéine et d'eau qui empêche tout contact entre ces matières grasses.

En secouant la crème, nous permettons à ces gouttelettes de s'assembler entre elles, nous cassons donc l'émulsion. Cela mène à la formation de deux phases :

- Les graisses s'agglutinent en emprisonnant des petites gouttes d'eau et forment une masse uniforme : c'est **le beurre** !
- L'eau et les protéines se séparent et forment une phase liquide appelée **le babeurre** (le lait ribot breton et le leben arabe sont d'autres appellations)

Nous passons ainsi d'une **émulsion** (le lait : matière grasse dans l'eau) à un **gel** (le beurre : l'eau dans la graisse) et une **émulsion** (le babeurre : l'eau dans la matière grasse).

Atelier de Gastronomie Moléculaire – Fiche d’animation

Objectif pédagogique :

Faire expérimenter aux enfants des phénomènes de gastronomie moléculaire simples et ludiques. À travers des manipulations culinaires, ils découvrent différentes formes de mélanges appelés colloïdes, et apprennent à les reconnaître par l’observation et la déduction.

Organisation de l’atelier :

L’atelier se compose de trois tables thématiques, chacune correspondant à un type de colloïde :

- Table 1 – Les Émulsions
- Table 2 – Les Gels
- Table 3 – Les Mousses

Déroulé de la séance :

Introduction (10 min)

Présentation de la gastronomie moléculaire et des colloïdes. Explication du fonctionnement de l’atelier et distribution d’un tableau des types de colloïdes par groupe.

Phase expérimentale en rotation (30 min)

Les élèves sont répartis en trois groupes, chaque groupe commence sur une table différente.

Après un temps donné (environ 10 min), les groupes changent de table, afin que tous les enfants réalisent les trois expériences.

À chaque table, le matériel et les ingrédients nécessaires sont déjà en place. L’enseignant ou un animateur accompagne et guide les manipulations.

Jeu de reconnaissance (5 min)

À la fin de chaque expérience, les élèves doivent deviner quel type de colloïde ils ont réalisé.

Ils s’appuient sur le tableau des colloïdes mis à disposition et sur leurs observations.

Conclusion collective (5 min)

Retour en groupe classe : finir sur une expérience présentant la transformation de la crème fraîche en beurre. Finalement échanger sur les découvertes, ce qu’ils ont aimé ou trouvé surprenant.

Ce livret ludique et pédagogique invite les enfants (et les plus grands) à explorer le fascinant monde des **systèmes colloïdaux** à travers des recettes simples et des expériences amusantes.

Découvrez d'un œil neuf comment une simple mousse au chocolat ou une vinaigrette cachent en réalité une science passionnante. Apprenez à créer des perles de caviar de fruits grâce à la magie des gels, ou observez les mystères du lait sous un microscope. Chaque activité est expliquée de manière claire et accessible, pour que les enfants comprennent les principes scientifiques tout en s'amusant.

Avec des illustrations colorées et des protocoles faciles à suivre, ce livret est idéal pour les petits curieux qui veulent transformer leur cuisine en laboratoire. Que vous soyez parent, enseignant ou animateur, ce guide est parfait pour éveiller la curiosité scientifique des enfants tout en leur offrant des moments créatifs et gourmands.